

ISSN (o): 3030-3362

N^o 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

NOANIQ EKSTRAKTORLARGA ASOSLANGAN BIOMETRIK IDENTIFIKATSIYA TIZIMLARI TAHLILI

Umarov Shuxratjon

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot xavfsizligi kafedrasida dotsenti

Abduqodirov Abdulhay

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali talabasi

Аннотация: Bu maqolada biometrik identifikatsiya tizimlarining nafaqat eng yaxshi, balki yuqori aniqlik ekstraktorlarga ham ta'sir etadigan biometrik identifikatsiya tizimlarini tahlili bayon qilingan. Bu tahlil ushbu yondashuvlar uchun muhim bo'lgan biometrik identifikatsiya texnologiyalarining so'nggi rivojlanishlarini o'rganishni hamda ularning ayrim holatlardagi samarali amalga oshirishini aks ettiradi. Unda biometrik identifikatsiya tizimlarining xavfsizligini ta'minlash, xavfsizlik standartlarini oshirish va yangi xavfsizlik xavfiyatlari va tajribalariga qarshi muqobil bo'lishga yo'naltiriladi. Bu tadqiqot biometrik tizimlarning xavfsizligini oshirish va zaruratlarini va o'zgarishlarni tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: Biometrik identifikatsiya, kriptografik tizim, noaniq ekstraktor, eskiz, elektron raqamli imzo, generation, reproduction

ANALYSIS OF BIOMETRIC IDENTIFICATION SYSTEMS BASED ON FUZZY EXTRACTORS

Umarov Shukhratjon

Associate Professor of Information Security Department of the Fergana branch of the TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi

Abduqodirov Abdulhay

Student of the Fergana branch of the TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi

Abstract: This paper presents an analysis of biometric identification systems that affect not only the best but also high-accuracy extractors. This review presents a survey of recent developments in biometric identification technologies relevant to these approaches and their effective implementation in some cases. It aims to ensure the security of biometric identification systems, increase security standards and become an alternative against new security risks and experiences. This study analyzed the needs and developments in improving the security of biometric systems.

Keywords: Biometric identification, cryptographic system, fuzzy extractor, sketch, electronic digital signature, generation, reproduction

Biometrik kriptografik tizimlarni yaratishga yondashuv yagona bo'lishi mumkin emas. Yevropada so'nggi 10-15 yil ichida biometrik ma'lumotlarni kriptografik himoya qilishning juda ko'p turli xil usullari taklif qilindi (*Biometric Template Protection*). Bu usullarga quyidagilar kiradi:

- Helper Data Scheme;
- Biotoken;
- Pseudonymous Identifier;
- Cancelable Biometrics;
- Biometric Encryption;
- Fuzzy Vault;
- Fuzzy Extractors va *boshqalar*.

Ushbu usullarni umumlashtirish va ularni yuqori ishonchli biometrik tizimlarda amalga oshirish uchun umumiy platformani ishlab chiqishning yangi xalqaro ISO/IEC 24745:2011 "Axborot texnologiyalari - xavfsizlik texnikasi - biometrik autentifikatsiya himoyasi" standartini yaratishga olib keldi. Xususan, standart quyidagi tartiblarni tavsiflaydi va tartibga soladi:

- turli biometrik tizimlar uchun tahdidlar tahlili va qarshi choralar;
- biometrik autentifikatsiya va identifikatsiya o'rtasidagi ta'minotni o'rnatish imkonini beruvchi ma'lumotlar xavfsizligiga qo'yiladigan talablar;
- o'lchov natijalarini saqlash va taqqoslash uchun p tsenariylarini hisobga olgan holda biometrik tizimlarni modellashtirish;
- biometrik ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonida maxfiylikni ta'minlash.

Biometrik kriptografik tizimlarni qurishda foydalaniladigan asosiy arxitektura sifatida ISO/IEC 24745 standarti shaklda ko'rsatilgan arxitektura 1-rasmda berilgan. Bu erda X - foydalanuvchining axborot xususiyatlari V vektorini (biometrik shablon) tanlash uchun ro'yxatga olish bosqichida ma'lum o'zgarishlarga uchragan "xom" biometrik ma'lumotlarning vektori. Qo'shimcha ma'lumotlar sifatida V vektorining tarkibiy qismlari ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchi (famiyasi, ismi, tug'ilgan sanasi va joyi va boshqalar) haqida qo'shimcha so'ralgan ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin. Keyinchalik, olingan V vektor u yoki bu kriptografik protsedura yordamida kodlanadi, qo'lash natijalari natijasi R maxfiy kalitining qiymatlari, shuningdek, ochiq kalit P tashkil etadi. Bu qiymatlarning ikkalasi ham mustaqil ravishda bir-biridan alohida ma'lumotlar bazalarida (DB) saqlanadi.

1-rasm. Biometrik kriptografik tizim arxitekturasini

Tekshiruv (autentifikatsiya) bosqichida tizimga yangi taqdim etilgan biometrik ma'lumotlardan (X vektor), shuningdek foydalanuvchi to'g'risidagi so'ralgan qo'shimcha ma'lumotlardan hamda P ochiq kalit haqidagi ma'lum ma'lumotlardan, R maxfiy kalitidan foydalanilib qayta ishlab chiqariladi (qayta tiklanadi). Agar R qiymati R' qiymatiga to'g'ri kelsa, u holda foydalanuvchi qonuniy deb tan olinadi, aks holda unga kirish taqiqlanadi (ya'ni, u "begona" deb hisoblanadi).

2004 yilda taklif qilingan noaniq ekstraktorlar usuli (Fuzzy Extractors) biometrik ma'lumotlarni kriptografik himoya qilishning juda mashhur usullaridan biridir. Ushbu usulning mohiyati shundaki, u dastlabki biometrik ma'lumotlardan tasodifiy, bir xil taqsimlangan belgilar ketma-ketligini (maxfiy kalit) ajratib olish va keyin uni asl ma'lumotlarga yetarlicha o'xshash har qanday kirish ma'lumotlaridan bir ma'noda tiklash imkonini beradi. Maxfiy kalitni qayta ishlab chiqarish uchun ushbu kalitga mos keladigan qo'shimcha ochiq ma'lumotlar (yordamchi ma'lumotlar) talab qilinadi, ular xotirada saqlanadi. "Biometriya - kod" konvertori (noaniq ekstraktor) har bir foydalanuvchi uchun faqat bitta maxfiy kalitni olish imkonini beradi va qaysi kalit chiqishi oldindan ma'lum emas, lekin chiqish kalitlari ketma-ketligi sifati barcha talablarga javob beradi (2-rasm).

2-rasm. Noaniq ekstraktorni qurish sxemasi

Rasmda keltirilgan bloklar quyidagi funktsiyalarni bajaradi:

- Gen (ingliz *Generation*) - xavfsiz biometrik foydalanuvchi shablonini yaratish, shu jumladan tizimga taqdim etilgan biometrik ma'lumotlar asosida R va P kalitlarini yaratish;

- Rev (inglizcha *Reproduction*) - shovqinli (buzilgan, to'liq bo'lmagan) kirish ma'lumotlari uchun K ma'lum ochiq kalit yordamida maxfiy kalitni qayta tiklash.

R - maxfiy kalitni qayta tiklash protsedurasining to'g'riligi ma'lumotlarni ro'yxatga olish va tekshirish bosqichlarida mos ravishda ishtirok etadigan V va V' ma'lumotlar o'rtasidagi haqiqiy farqlarga bog'liq. Agar $\|V - V'\| \leq D$ bo'lsa, $R = R'$ ya'ni, qayta tiklangan R' kaliti foydalanuvchini dastlabki ro'yxatdan o'tkazish paytida olingan R kalitiga mos keladi, bu yerda D yetarlicha kichik qiymat. Bu holatda noaniq ekstraktorni qurish mexanizmi asosida xatolarni aniqlash va tuzatish bilan tuzatish kodlaridan foydalaniladi, masalan, Reed-Solomon kodi. Taklif etilayotgan protseduraning o'ziga xos xususiyati shundaki, R maxfiy kaliti esda qolmaydi - bunday ma'lumotlarning tashuvchisi foydalanuvchining haqiqiy biometrik ma'lumotlari bo'lib, u ilgari ro'yxatdan o'tgan va ma'lumotlar bazasida saqlangan ochiq kalit bilan birgalikda kalitni qayta tiklashga imkon beradi.

Noaniq ekstraktornlarni qurishda zaruriy qadam sifatida xavfsiz qurish (SS, Secure Sketch, inglizcha eskizdan - eskiz, namuna) deb ataladigan yana bir mantiqiy konstruksiyadan foydalaniladi.

Eskizning maqsadi shovqinli kirish ma'lumotlar vektori V' dan asl biometrik xususiyat V vektorining aniq tiklanishini ta'minlashdan iborat. Qayta tiklash jarayoni quyidagicha: Ro'yxatga olish bosqichida dastlabki kirish ma'lumotlari (V vektor) uchun xavfsiz S eskiz hosil bo'ladi - bit ketma-ketligi.

shuningdek, belgilarning bir xil taqsimlanishiga ega (3-rasm). Tekshirish bosqichida S va shovqinli V' ma'lumotlar asosida V vektor qayta tiklanadi (Rekonstruksiya, Rec).

3-rasm. Xavfsiz eskiz qurish sxemasi

Ushbu eskiz V biometrik xususiyat vektori haqidagi ma'lumotni o'zi ochib bermasligi ma'nosida xavfsizdir. Ushbu eskiz V biometrik xususiyat vektori haqidagi ma'lumotni o'zi ochib bermasligi ma'nosida xavfsizdir. Shunday qilib, V kiritilgan ma'lumotlarni eslab qolish o'rniga, faqat S eskizini eslab qolish kifoya. Belgilarning bir xil taqsimlanishi bilan maxfiy kalitni kafolatlaydigan noaniq ekstraktordan farqli ravishda, xavfsiz eskiz dastlabki kirish ma'lumotlarining bir xil taqsimlanishini ta'minlamasdan aniq takrorlanishini ta'minlaydi.

Umuman olganda, xavfsiz eskiz va noaniq ekstraktordan foydalanish foydalanuvchining asl biometrik shablonini (V) va uning maxfiy kalitini (R) shovqinli ma'lumotlardan (V') ommaviy ma'lumotlardan eskizdan - S eskiz va ochiq kalit P dan foydalangan holda tiklashga imkon beradi. 4-rasmda qayta tiklangan V kirish ma'lumotlari bilan ishlaydigan ikkita tuzilmani – xavfsiz eskiz (SS) va «kuchli» ekstraktor (*Strong Extractor, Ext*) birlashtirish asosida noaniq ekstraktorni qurish diagrammasi ko'rsatilgan. Ushbu sxemaga, foydalanuvchini ro'yxatdan o'tkazish bosqichida, uning taqdim etilgan biometrik ma'lumotlari (V) asosida, ochiq kalit vazifasini bajaradigan $S - SS(V)$ eskizi va $R = Ext(V)$ maxfiy kaliti hosil qilinadi.

4-rasm. Noaniq ekstraktorni qurish sxemasi

O'zining aniq afzalliklari tufayli yuqorida muhokama qilingan biometrik kriptografik tizimlarni qurish usuli turli sohalarda, jumladan, biometrik identifikatsiyalash elektron raqamli imzo sxemalarini (Biometrik Identity Based Signature (FIBS)), ochiq kalitlar infratuzilmasi (*Public Key Infrastructure*) bilan muqobil an'anaviy kriptotizimlar sifatida, biometrik autentifikatsiya protokollarini va kalitlarni taqsimlashni ishlab chiqishda tobora keng tarqalmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gawande, U., & Golhar, Y. (2018). Biometric security system: a rigorous review of unimodal and multimodal biometrics techniques. *International Journal of Biometrics*, 10(2), 142-175.
2. Akbarov, D. E. (2016). Umarov Sh. A. The hash function algorithm with new basic transformations. *News of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"*. Seriya: Priladobuduvannya, (51), 1.
3. Azizjonovich, U. S. (2023). Analysis of use of aaa method for information protection in enterprises. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 636-642.
4. Jain, A. K., Flynn, P., & Ross, A. A. (Eds.). (2007). *Handbook of biometrics*. Springer Science & Business Media.
5. Umarov, S. (2023). Криптостойких криптографические системы и их классификация. *Потомки Аль-Фаргани*, 1(4), 15–21. извлечено от <https://al-fargoni.uz/index.php/journal/article/view/87>

6. Wayman, J. L., Jain, A. K., Maltoni, D., & Maio, D. (Eds.). (2005). Biometric systems: Technology, design and performance evaluation. Springer Science & Business Media.
7. Maltoni, D., Maio, D., Jain, A. K., & Prabhakar, S. (2009). Handbook of fingerprint recognition (Vol. 2). London: springer.
8. Васильев, В. И. (2013). Интеллектуальные системы защиты информации.
9. Цирлов, В. Л. (2008). Основы информационной безопасности автоматизированных систем. М.: Феникс, 173.
10. Мухториддинов, М., Акбаров, Н., & Умаров, Ш. (2023, October). Machine learning for network security and anomaly detection. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
11. Umarov, S., & Abduqodirov, A. (2024). Вопросы интеллектуализации систем информационной безопасности. Потомки Аль-Фаргани, 1(1), 4–10. извлечено от <https://al-fargoni.uz/index.php/journal/article/view/229>
12. Тожиматов, Д. (2022). Актуальность обеспечения кибербезопасности с помощью искусственного интеллекта. Противодействие правонарушениям в сфере цифровых технологий и вопросы организационно-правового обеспечения информационной безопасности, 1(01), 304-306.
13. Умаров, Ш. (2023, November). Применение искусственного интеллекта в обучении кибербезопасности: Автоматизация и анализ угроз. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
14. Otaboyeva, M. (2023). Biometrik identifikatsiyalash tizimlarining tahlili. Академические исследования в современной науке, 2(17), 159-164.
15. Akbarov, D. E. Umarov Sh. A.(2020). The Application of Logical Operations and Tabular Transformation in the Base Assents of Hash-Function Algorithms. Computer Reviews Journal, 6, 11-18.
16. Adaxanov, R. (2022, August). Biometrik barmoq izi orqali axborotlar xavfsizligi. IN International conferences (Vol. 1, No. 5, pp. 64-68).
17. Akbarov, D. E., Kushmatov, O. E., Umarov, S. A., Bozarov, B. I., & Abduolimova, M. Q. (2021). Research on General Mathematical Characteristics of Boolean Functions' Models and their Logical Operations and Table Replacement in Cryptographic Transformations. Central asian journal of mathematical theory and computer sciences, 2(11), 36-43.
18. Zoxirovich, X. M. (2024). Biometrik autentifikatsiya va identifikatsiya tizimlarini ishlab chiqish hamda biometrik identifikatsiya mezonlari. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 17(4), 161-167.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.